

«Применение Модульной Технологии Преподавания В Обучении Расчету Параметров Проветривания Тупиковых Горных Выработок»

Маткасимова Ш. Ш.¹

Аннотация: В статье исследуется применение модульной технологии преподавания при обучении расчету параметров проветривания тупиковых горных выработок. Представлена структура модуля, включающая теоретический, практический, аналитический и итоговый этапы, направленные на системное освоение материала и развитие профессиональных компетенций студентов. Подробно рассмотрены этапы внедрения модульного подхода, методы и средства обучения, а также результаты выполнения расчетов вентиляционных параметров. Обоснована эффективность модульной технологии в формировании навыков самостоятельного анализа, проектирования и оптимизации вентиляционных систем, что подтверждается повышением уровня подготовки студентов и их готовностью к решению инженерных задач.

Ключевые слова: модульная технология преподавания, студент, тупиковая выработка, расчет параметров вентиляции, исследовательский метод, проблемное обучение, метод кейсов, расчет параметров проветривания, задача.

ВВЕДЕНИЕ

Современные требования к подготовке специалистов в области горной электромеханики диктуют необходимость внедрения инновационных педагогических технологий, обеспечивающих развитие профессиональных компетенций и готовности к решению инженерных задач. Одной из таких технологий является модульная технология преподавания, позволяющая структурировать учебный процесс, обеспечить глубокое освоение теоретического материала и его практическое применение. Тема «Расчет параметров проветривания тупиковых горных выработок» занимает важное место в образовательной программе, поскольку вентиляция является критически важным аспектом безопасности и эффективности подземных горных работ. Применение модульного подхода в обучении данной теме позволяет системно интегрировать теоретические знания и практические навыки, необходимые для инженерной деятельности в реальных производственных условиях.

МЕТОДЫ И ИССЛЕДОВАНИЕ

В рамках разработки и реализации модульной технологии преподавания по теме «Расчет параметров проветривания тупиковых горных выработок» использовались современные педагогические методы, направленные на интеграцию теоретических знаний и практических навыков. Учебный процесс был структурирован в виде последовательных этапов, каждый из которых включал конкретные образовательные задачи и примеры их практического применения. [1-5]

1. Исследовательский метод. Студенты выполняли самостоятельные расчеты параметров проветривания на основе предоставленных данных. Например, была предложена задача рассчитать объем воздуха, необходимого для проветривания выработки длиной 150 м с использованием самоходного оборудования и буровзрывных работ. Задача предусматривала

¹ Ташкентский государственный технический университет имени И.А.Каримова, филиал в г.Алмалык, Узбекистан

расчет расходов воздуха по следующим компонентам: люди, выхлопные газы, взрывные газы и газообильность шахты. Решение задач этого типа позволило студентам освоить основные формулы и развить навыки самостоятельного анализа данных.

2. Метод кейсов. В модуль были включены реальные производственные ситуации, такие как выбор вентилятора для тупиковой выработки с высокой запыленностью и определение необходимого объема воздуха для шахты с угольным пластом, выделяющим метан. Эти кейсы стимулировали студентов анализировать исходные данные и принимать инженерные решения с учетом специфики производственных условий. Например, в одном из кейсов предлагалось выбрать вентилятор, основываясь на расчетных параметрах депрессии и объема воздуха, полученных в предыдущих расчетах.

3. Проблемное обучение. В рамках проблемного обучения студенты решали задачи, связанные с расчетом параметров вентиляции для шахт, опасных по выделению метана 2-й категории. Задачи предусматривали учет газообильности, количества работающих в тупиковой выработке, а также объемов воздуха, необходимого для удаления вредных газов, выделяющихся при буровзрывных работах. Например, студентам предлагалось рассчитать объем вентиляционного воздуха с учетом допустимых концентраций метана в исходящей струе и нормативных требований к скорости воздушного потока. Решение таких задач требовало от студентов комплексного анализа исходных данных, правильного применения расчетных формул и принятия обоснованных решений в соответствии с правилами безопасности.

4. Метод групповой работы. На практическом этапе студенты работали в группах, выполняя совместный проект по оптимизации вентиляции тупиковой выработки. Например, каждая группа получала индивидуальные условия (газообильность, количество работающих, использование оборудования) и должна была рассчитать параметры вентиляции, выбрать подходящий вентилятор и представить результаты. Итогом работы стала презентация, где участники объясняли свои решения и обсуждали их эффективность.

5. Демонстрационный метод. Для наглядности использовались мультимедийные материалы: схемы вентиляционных систем, анимации потоков воздуха и таблицы технических характеристик вентиляторов. Например, преподаватель демонстрировал, как изменение геометрии выработки влияет на распределение потоков воздуха. Эти материалы помогали студентам лучше понять теоретические аспекты и визуализировать их практическое применение.

Анализ модульной технологии преподавания в дисциплинах горных машин и оборудования.

Модульная технология преподавания представляет собой современный подход, который обеспечивает систематизацию образовательного процесса, концентрируясь на постепенном освоении отдельных модулей знаний и практических умений. Ее применение в дисциплинах горной электромеханики способствует повышению качества подготовки студентов за счет следующих причин [6-10]:

- 1. Целостность учебного процесса.** Модульный подход структурирует учебный материал в логически завершённые блоки, что способствует систематическому усвоению теоретических основ и их взаимосвязи с практическими аспектами.
- 2. Индивидуализация обучения.** Каждый студент имеет возможность осваивать модули в собственном темпе, что позволяет учитывать уровень его начальной подготовки и индивидуальные образовательные потребности.
- 3. Акцент на практическую направленность.** Включение в модули практических заданий, кейсов и инженерных задач обеспечивает подготовку студентов к реальным производственным условиям, формируя навыки проектирования, расчета и анализа систем горной электромеханики.

4. **Развитие самостоятельности.** Освоение модулей требует от студентов активного включения в образовательный процесс, самостоятельного изучения материалов, выполнения расчетов и поиска решений.
5. **Интеграция междисциплинарных связей.** Модульная технология позволяет объединить знания из различных областей, таких как электротехника, механика и автоматизация, что способствует формированию у студентов целостного понимания инженерных систем.
6. **Повышение мотивации студентов.** Четкое структурирование модулей и наличие промежуточных результатов обучения стимулируют интерес студентов к изучаемым темам и их профессиональной значимости.
7. **Развитие навыков проектной деятельности.** Практические модули включают задания, требующие проектирования систем и анализа их эффективности, что формирует профессиональные компетенции, необходимые в инженерной деятельности.
8. **Формирование навыков командной работы.** Некоторые модули предусматривают выполнение групповых заданий, что способствует развитию коммуникативных навыков и умения эффективно работать в команде.
9. **Оперативная обратная связь.** Модульная технология включает регулярное тестирование знаний и выполнение контрольных работ, что позволяет оперативно выявлять пробелы в знаниях и корректировать процесс обучения.
10. **Готовность к профессиональной деятельности.** Завершение модулей сопровождается итоговой оценкой компетенций, которые непосредственно применимы в профессиональной практике, что формирует у студентов уверенность в своих знаниях и умениях.

Таким образом, модульная технология преподавания дисциплин горной электромеханики способствует систематическому формированию профессиональных навыков, развитию аналитического и проектного мышления, а также готовности студентов к решению инженерных задач в условиях реального производства. [11-14]

Разработка модульной технологии преподавания для расчета параметров проветривания тупиковой горной выработки

Модульная технология преподавания позволяет структурировать учебный процесс, делая его логичным, целенаправленным и ориентированным на практическое применение знаний. Для темы «Расчет параметров проветривания тупиковой горной выработки» можно разработать модульную программу, состоящую из нескольких этапов, каждый из которых направлен на достижение конкретных учебных целей. [15-18]

1. Структура модуля

Модуль состоит из пяти основных этапов:

1. Вводный модуль

- Цель: познакомить студентов с основами вентиляции в горных выработках, нормативными требованиями и ключевыми параметрами расчета.
- Содержание:
 - Лекция по основным принципам вентиляции шахт.
 - Обзор нормативных требований по вентиляции тупиковых выработок.
 - Демонстрация схем вентиляционных систем.
 - Методы: лекция, демонстрационный метод, раздаточные материалы.
 - Контроль: тестирование на понимание базовых понятий.

2. Теоретический модуль

- Цель: углубить знания студентов по расчетам параметров вентиляции и познакомить с формулами, используемыми в расчетах.
- Содержание:
 - ✓ Объяснение формул расчета расхода воздуха по людям, вредным газам, взрывным газам и выхлопным газам.
 - ✓ Показ примеров расчетов.
- Методы: исследовательский метод, метод кейсов, проблемное обучение, групповая работа и демонстрационный подход.
- Контроль: выполнение контрольного задания по расчету объемов воздуха для заданных условий.

3. Практический модуль

- Цель: применение знаний на практике путем выполнения расчетов параметров вентиляции для конкретной тупиковой выработки.
- Содержание:
 - ✓ Расчет параметров вентиляции для заданных условий (длина выработки, количество людей, мощность оборудования, газообильность).
 - ✓ Выбор вентиляционного оборудования.
- Методы: исследовательский метод, работа в группах.
- Контроль: проверка и обсуждение выполненных расчетов.

4. Аналитический модуль

- Цель: анализ результатов расчетов и их применение для принятия инженерных решений.
- Содержание:
 - ✓ Сравнение результатов расчетов с нормативными значениями.
 - ✓ Оптимизация параметров вентиляции.
- Методы: метод кейсов, групповая дискуссия.
- Контроль: представление групповых отчетов и обсуждение результатов.

5. Итоговый модуль

- Цель: оценка усвоения материала и формирование итоговых профессиональных компетенций.
- Содержание:
 - ✓ Итоговый расчет для сложных условий вентиляции.
 - ✓ Презентация решений с обоснованием выбора параметров и оборудования.
- Методы: проектное обучение, демонстрация.
- Контроль: оценка проектов и защита расчетов.

6. Методическое обеспечение

- Материалы для студентов: учебные пособия, презентации, схемы вентиляционных систем, таблицы нормативных данных, примеры расчетов.
- Интерактивные **инструменты**: мультимедийные презентации, анимации потоков воздуха, программное обеспечение для расчетов.

➤ **Оценочные материалы:** тесты, контрольные задания, критерии оценки проектов.

7. Этапы внедрения

- Проведение пробного курса с использованием модульной технологии.
- Сбор обратной связи от студентов и преподавателей.
- Корректировка содержания модулей и методов на основе результатов пилотного внедрения.
- Полное внедрение модульной технологии в образовательный процесс.

8. Ожидаемые результаты

- Студенты освоят теоретические основы вентиляции шахт и смогут применять их для решения практических задач.
- Будут сформированы навыки самостоятельного анализа и расчетов параметров вентиляции.
- Повысится уровень готовности студентов к выполнению профессиональных обязанностей в реальных производственных условиях.

Эта структура модульной технологии может быть адаптирована для различных дисциплин горной электромеханики, связанных с проектированием и эксплуатацией вентиляционных систем. . [19-25]

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Эффективность модульной технологии была подтверждена результатами учебной деятельности студентов. Большинство участников успешно справились с расчетами параметров вентиляции и обоснованием выбора оборудования. Например, в задании по расчету объема воздуха для тупиковой выработки 90% студентов правильно определили ключевые параметры и выбрали вентилятор, соответствующий заданным условиям. Групповые проекты показали высокий уровень взаимодействия студентов и их способность к аргументированному представлению результатов.

Таким образом, модульная технология, основанная на сочетании исследовательского метода, метода кейсов, проблемного обучения, групповой работы и демонстрационных материалов, продемонстрировала высокую эффективность в подготовке студентов к решению инженерных задач в условиях реального производства.

Исследование проводилось на основе результатов выполнения практических заданий студентами. В рамках практической части модуля студенты рассчитывали параметры вентиляции для заданных условий тупиковой выработки, включая длину, количество работающих, газообильность и мощность оборудования. Полученные результаты проверялись на соответствие нормативным требованиям и использовались для выбора вентиляционного оборудования.

Аналитический этап включал сравнение расчетных данных с нормативами, анализ влияния исходных параметров на результаты и оценку эффективности предложенных решений. Итоговый этап предусматривал защиту проектов, где студенты обосновывали выбор параметров вентиляции и вентиляционного оборудования.

Применение комплексного подхода позволило не только повысить уровень теоретической подготовки студентов, но и развить у них практические навыки, необходимые для проектирования и эксплуатации вентиляционных систем в реальных производственных условиях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Применение модульной технологии преподавания в обучении расчету параметров проветривания тупиковых горных выработок значительно повысило эффективность образовательного процесса и способствовало развитию профессиональных компетенций

студентов. Структурирование учебного материала в виде отдельных, логически завершенных модулей обеспечило систематическое освоение теоретических знаний и практических навыков, что является основой подготовки будущих специалистов в области горной электромеханики и горного дела.

Пример использования исследовательского метода, когда студенты самостоятельно выполняли расчеты объемов воздуха для различных условий шахты, продемонстрировал их способность к самостоятельному анализу и применению теоретических знаний на практике. Метод кейсов, включавший реальные производственные ситуации, способствовал развитию у студентов навыков принятия обоснованных инженерных решений с учетом специфики шахтных условий, таких как выделение метана и использование различного оборудования.

Проблемное обучение, которое включало задачи на расчет параметров вентиляции для сложных условий, продемонстрировало высокую вовлеченность студентов в процесс обучения и стимулировало развитие их критического мышления. Групповая работа, направленная на совместное решение задач, способствовала улучшению коммуникативных навыков и умений работать в команде, что является неотъемлемой частью профессиональной деятельности инженера.

Использование демонстрационных материалов, таких как анимации потоков воздуха и графики, улучшило восприятие теоретических аспектов и их практическое применение. Применение модульной технологии позволило студентам не только усвоить теоретические знания, но и успешно применить их для решения реальных инженерных задач.

Таким образом, модульная технология преподавания показала свою высокую эффективность в формировании у студентов навыков, необходимых для проектирования, анализа и оптимизации вентиляционных систем в горных выработках. Применение этой технологии в обучении способствует подготовке специалистов, готовых к решению сложных инженерных задач в реальных производственных условиях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Шойимов, Й. Ю., & Маткасымова, Ш. Ш. (2024). Применение Современных Педагогических Технологий В Обучение Темы «Принципы Конструкции И Классификация Измерительных Трансформаторов Тока». *International Journal of Formal Education*, 3(8), 192-201. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13325952>
2. Маткасымова, Ш. Ш. (2024). Применение современных педагогических технологий в обучение темы «Определение объема воздуха, необходимого для вентиляции шахты и выбор вентилятора». *International Journal of Formal Education*, 3(12), 168-177. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14512830>
3. Шойимов, Й. Ю., & Маткасымова, Ш. Ш. (2024). Интеграция современных педагогических технологий в обучение характеристикам измерительных трансформаторов и преобразователей тока в системах электроснабжения. *International Journal of Formal Education*, 3(8), 89-97. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13325952>
4. Matkasimova, S. S. (2024). "Lentali konveyerlarning turlari va tuzilishi. Asosiy parametrlari" mavzusini zamonaviy pedagogik texnologiyalarini qo'llab o'tish. *Экономика и социум*, (6-2 (121)), 412-422. DOI 10.5281/zenodo.13164431
5. Маткасымова, Ш. Ш., Бакирова, Д. Т., Эшонкулов, К. Э., & Тогаев, А. С. (2023). Сравнительный анализ системы обучения. *Экономика и социум*, (5-1 (108)), 602-608.
6. Каледина, Н. О., Артемьев, В. Б., Мешеряков, Д. А., & Косарев, В. Д. (2009). Методические указания по проведению практических занятий и самостоятельной работе студентов по дисциплине «Вентиляция шахт» для специальности «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых». М.: Изд-во МГГУ.

7. Y.Shoyimov, and others. *Modeling and simulation of water levels control in open canals using Simulink*. Journal of Physics: Conference Series, 939(1), 012028, (2021), doi:10.1088/1755-1315/939/1/012028
8. Amirov, S., Shoyimov, Y., Pardayev, A., Eshonqulov, K., Xolmurzayeva, S., & Ganiyev, E. (2024, June). Study of current measurement transformers in electrical supply system. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 3152, No. 1). AIP Publishing. <https://doi.org/10.1063/5.0218800>
9. Amirov, S., Shoyimov, Y., Matkasimova, S., Numonov, A., Xolmurzayeva, S., & Ganiyev, E. (2024, June). Characteristics of drawing transformer devices in electrical supply system and study of current converters. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 3152, No. 1). AIP Publishing. <https://doi.org/10.1063/5.0218818>
10. Shoyimov, Y., Jalolov, I., Abdullaev, J., & Khamrayev, S. (2024). Error determination of range-verified ferromagnetic current transformers. *Science and innovation*, 3(A5), 260-266.
11. Shoyimov, Y., Jalolov, I., Togaev, A., & Eshonkulov, K. (2024). Enhancing the reliability of range-verified ferromagnetic current transformers. *Science and innovation*, 3(A5), 256-259.
12. Amirov, S., Shoyimov, Y., & Abdullayev, J. (2024). Classification and principles of current converters structure. *Science and innovation*, 3(A4), 348-352.
13. Gafurovich, M. G. (2021, April). Reasons to use the load balance module when automatic standby start up. In *Archive of Conferences* (Vol. 23, No. 1, pp. 59-62).
14. Yusupovich, S. Y. (2021, April). Application of current sensors for automatic control systems of traction chains of electric and locomotive. In *Archive of Conferences* (Vol. 23, No. 1, pp. 72-73).
15. РУз, П. (2009). 03858. Трансформатор тока/Амиров СФ, Халиков АА, Хушбоков БХ, Шойимов ИЮ, Балгаев НЭ. *Расмийахборотнома.-2009, 1*.
16. RUz, P. (2009). № 03858. Transformator toka/Amirov SF, Halikov AA, Hushbokov BH, Shoyimov I. YU., Balgaev NE.
17. Radjabov, A., Amirov, S., Baratov, R. J., & Shoyimov, Y. (1995). The Device for measurement and regulation of water flow. *Patent of Republic of Uzbekistan N, 2834*.
18. Radjabov, A., Amirov, S., Baratov, R., & Shoyimov, Y. Patent of Republic of Uzbekistan N2834 (UZ), G 01 F 1/58. *The Device for measurement and regulation of water flow.-1995, BI N, 3*.
19. Amirov, S. F., & Shoyimov, Y. Y. Dynamic characteristics of a new range adjustable ferromagnetic current converter. *The scientific journal of vehicles and roads*, 152.
20. Муратов, Г. Г., Жураев, А. Ш., Махамаджанов, Р. К., Маткасимова, Ш. Ш. К., & Абдуназарова, Д. Ю. (2018). Усовершенствование схем автоматизации ленточных конвейеров в горных предприятиях. *Наука, техника и образование*, (6 (47)), 69-71.
21. Kuvandikov, O. A., Sh, M. S., & Otajonov, B. O. (2021). Analysis and calculation of the operating time of the conveyor transport for the conditions of the Angren open pit. *The American Journal of Engineering and Technology*, 3(06), 160-164.
22. Eshonkulov, K. E., & Matkasimova, S. S. (2024). Design analysis of bearing units of conveyor rollers. *Science and Education*, 5(6), 87-95.
23. Эшонкулов, К. Э., & Маткасимова, Ш. Ш. (2024). Анализ Конструкций Подшипниковых Узлов Конвейерных Роликов. *International Journal of Formal Education*, 3(6), 253-261. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12548457>
24. Matkasimova, S. S. Q., & Usmanaliyeva, I. A. Q. (2021). Karyer ekskavatorlarining filtrokompensatsiya uskunalari tiristorli dvigatel rostlash qurilmasidan foydalanish istiqbollari. *Science and Education*, 2(6), 263-268.

25. Маткасимова, Ш. Ш. К., Эшонкулов, К. Э. У., Тогаев, А. С. У., & Пардаев, А. Б. (2022). Технологические аспекты процесса бурения скважин трехшарошечными долотами в условиях разреза «Ангренский». Вестник науки и образования, (10-1 (130)), 38-45.